

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЭМПАГЛИФЛОЗИННИНГ РЕВМАТИК ГЕНЕЗЛИ СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДАГИ ТАЪСИРИ

Хотамова Райхон Сулаймоновна

*Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти Ички
касалликлар пропедевтикаси кафедраси*

Аннотация. Юракнинг ревматик нуқсонлари натижасида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида яллиғланиш жараёнлари узок ва яширин кечади. Мақолада юрак ревматик нуқсонлари ва юрак ишемик касаллиги негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда буйраклар гемодинамикаси даво муолажаларидан олдин ва кейин солиштирма ўрганилган. Ўтказилган таҳлил ревматик юрак нуқсонларида резистентлик индекси юқори бўлишини кўрсатган. Беморларда натрий глюкоза котранспортори 2 тип ингибиторлари қўшиб ўтказилган стандарт даводан кейин резистентлик индексининг камайиши, буйрак фаолиятида ижобий ўзгаришларга олиб келган. Шунингдек, резистентлик индекси ва қатор буйрак маркерлари орасида боғлиқликлар ўрганилган.

Калит сўзлар: СЮЕ, КИМ-1, цистатин-С, ЮИК, Ревматик юрак нуқсонлари, чап қоринча қон отиш фракцияси, коптокчалар филтрацияси, эмпаглифлозин.

ВЛИЯНИЕ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РЕВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Хотамова Райхон Сулаймоновна

Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины

Аннотация. При хронической сердечной недостаточности, развившейся вследствие ревматических пороков сердца, воспалительные процессы характеризуются длительным и латентным течением. В данной статье проведено сравнительное исследование показателей почечной гемодинамики у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, развившейся на фоне ревматических пороков сердца и ишемической болезни сердца, до и после проведения лечебных мероприятий. Проведённый анализ показал более высокие значения индекса резистентности у пациентов с ревматическими пороками сердца. Включение ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2-го типа в состав стандартной терапии способствовало снижению индекса резистентности и сопровождалось улучшением функционального состояния почек. Кроме того, были изучены взаимосвязи между индексом резистентности и рядом маркеров почечной дисфункции.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность (ХСН), КИМ-1, цистатин-С, ишемическая болезнь сердца (ИБС), ревматическая болезнь сердца, фракция выброса левого желудочка, скорость клубочковой фильтрации, эмпаглифлозин.

THE EFFECT OF EMPAGLIFLOZIN IN CHRONIC HEART FAILURE OF RHEUMATIC ORIGIN

Rayhon Sulaymonovna Khotamova

Department of Propaedeutics of Internal Diseases

Abu Ali ibn Sina Bukhara State Medical Institute

Abstract. In chronic heart failure developing as a consequence of rheumatic heart valve disease, inflammatory processes are characterized by a prolonged and latent course. This article presents a comparative study of renal hemodynamic parameters in patients with chronic heart failure associated with rheumatic heart

valve disease and ischemic heart disease before and after treatment. The analysis demonstrated higher renal resistance index values in patients with rheumatic heart valve disease. The addition of sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors to standard therapy resulted in a reduction of the resistance index and was accompanied by improvements in renal function. Furthermore, the relationships between the resistance index and several biomarkers of renal dysfunction were evaluated.

Keywords: chronic heart failure (CHF), KIM-1, cystatin-C, coronary heart disease (CHD), rheumatic heart disease, left ventricular ejection fraction, glomerular filtration rate, empagliflozin.

Муаммонинг долзарблиги. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) аксарият ҳолларда кучайиб борувчи буйракдаги ўзгаришларнинг ривожланиши ўлимнинг асосий сабаби ҳисобланади. Бу икки жараённинг биргаликда ривожланишида кардиоренал синдром ибораси ишлатилади. Кардиоренал синдром ривожланишида гемодинамик ўзгаришлар, нейрогуморал фаоллашув, эндотелиал дисфункция, атеросклероз, яллиғланиш, оксидланиш стресси ва турли бошқа механизмлар муҳим рол ўйнайди. Юрак қон томир континууми-бу ўзаро боғлиқ ўзгаришларни боғлаб турувчи занжир ҳисобланади. Ушбу занжир ҳавф омиллари артериал гипертензия, қандли диабет, семизлик, дислипидемия, тамаки чекиш ва бошқаларнинг биргаликда таъсири оқибатида эндотелиал дисфункция юзага келиши ва ривожланиши атеросклероз, чап қоринча гипертрофияси, юрак ишемик касаллиги, жумладан, миокард инфаркти, ҳамда юрак етишмовчилиги ва ўлим билан якунланишдан иборат [15]. Жараён буйрак ҳамда қатор аъзолар зарарланиши билан кечади ва ушбу занжирнинг якуний қисми сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) ҳисобланади.

Бу оғир асорат аксарият ҳолларда гипертония касаллиги ва юрак ишемик касаллигида (ЮИК) кузатилса ҳам, унинг кўп сонли сабаблари орасида

юракнинг сурункали ревматик касаллиги ҳам бор. Унда СЮЕ оқибатига таъсир қилувчи омиллар орасида ревматизм негизида ривожланган аортал стеноз ҳамда митрал етишмовчилик етакчи ўринлардан бирини, эгаллаши кўрсатилганлигини таъкидлаш лозим.

Юрак ва буйрак ўзаро мустаҳкам алоқада бўлиб уларни бир-бирига патологик таъсири СЮЕ мавжуд беморларда эрта салбий тус олади. Бу икки ҳолат аҳоли орасида тобора кўп учраши сабабли сўнги ўн йилликда кўп ҳолларда кўшалок эпидемия юрак ва буйрак етишмовчилиги тўғрисида сўз юритилмоқда [11]. Ундан ташқари кўпчилик беморларда ушбу клиник ҳолатларнинг бирга учраши амалиётга кардиоренал синдром иборасини кириб келишига сабаб бўлди [19,20]. Ушбу ибора беморларда бир вақтнинг ўзида юрак ва буйракда дисфункция (етишмовчилик) мавжудлигини ифодалайди [1,7].

Smith ҳаммуаллифлари (2015-2017) томонидан СЮЕ мавжуд 16106 беморларни қамраб олинган, 7 мета таҳлил ва ўткир юрак етишмовчилиги мавжуд 54305 бемор қатнашган. 2-метатаҳлил ўрганилган. Бўлимда даволаниш жараёнида (КФТ $1,73 \text{ м}^2$ тана сатҳига 53 мл дан кам) уларни 56% ўлим хавфи юқорилигини аниқлашган. Ундан ташқари буйрак функциясини ёмонлашиши б ой ичида юз берадиган ўлим билан ассоцияланишини кўрсатишган [3,4]. Шунга ўхшаш натижалар MaAlister ва ҳаммуаллифлар томонидан ҳам олинган. Улар 50% га яқин беморларда ҳКФТ $1,73 \text{ м}^2$ тана сатҳига (бир қикада) 60 мл.дан пастлигини қайд этишган [10]. А. Котген тадқиқотига кўра ҳКФТ бир дақиқада $1,73 \text{ м}^2$ тана сатҳига 60 мл.дан кам бўлган беморлар йилда 1000 кишига 18 ҳолатни ташкил этган [8]. СЮЕ мавжуд беморларда эркак жинси, қонда креатинин кўрсаткичини 132,6 мкмоль/л юқори бўлиши, назорат қилиб бўлмайдиган систолик (200 мм.симоб устунидан юқори) қон босими, юрак қисқаришларини бир дақиқада 100 дан ортиқ бўлиши, ўпканинг базал қисмидан ташқарида эшитиладиган хириллашлар, бўлмачалар ҳилпиллаши, бемор ёши ва

қандли диабет буйрак фаолияти бузилишининг предикторлари ҳисобланади [9,2,5,6].

СЮЕ аъзоларда кузатиладиган гипотензия ва гипоперфузия ренин-ангиотензин-альдостерон ва симпатик тизимни компенсатор фаоллашига олиб келади.

Ушбу тизимининг фаоллашуви оқибатида ангиотензин II коптокчалар афферент ва эфферент томирларини иннервация қилувчи симпатик асаб тизимини рағбатлантиради. Уни фаоллашуви ҳар иккала томирни қисқаришига, бу ўз навбатида буйраклар қон оқими ва ҳКФТ пасайишига сабаб бўлади [12,13]. Ангиотензин II, шунингдек, аргинин-вазопрессинни ҳам кўпайишига ҳам олиб келади ва бу ўз навбатида сурункали буйрак касаллигини кучайишига шароит яратади [14].

Айрим муаллифлар буйраклар қон оқими ҳолати билан СЮЕ оқибати орасида боғлиқлик борлигини кўрсатишган. PV. Ennezat ва ҳаммуаллифлар илк бор СЮЕ мавжуд беморларда буйрак томир қаршилиги индексини салбий прогностик аҳамиятини кўрсатишган. Бу қатор бошқа муаллифларнинг тадқиқотларида ҳам тасдиқланган [16]. Ундан ташқари Россия популяциясида СЮЕ буйрак хажмий қон оқими кўрсаткичларини прагностик аҳамияти кўрсатилган [17,18].

Лекин юқорида санаб ўтилган омилларнинг таъсири кардиоренал муносабатлар аксарият ҳолларда ЮИК ҳамда артериал гипертензия негизида ривожланган СЮЕда ўрганилган. Юракни сурункали ревматик касаллиги сабабли ривожланган СЮЕ да буйрак дисфункциясига, жумладан, унинг гемодинамикасига бағишланган маълумотлар адабиётларда етарлича баён қилинмаган. Ушбу нуқтаи назардан уларни ўрганиш тиббиётни долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Материал ва услублар. Ушбу тадқиқот иши 2021 ва 2023 йилларда Бухоро давлат тиббиёт институти клиникасида ва вилоят кўп тармоқли тиббиёт

марказида даволанган, юрак ревматик нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда олиб борилди. Улар орасидан кузатувга қон зардобидаги креатинин кўрсаткичлари сўнги 3 ой давомида меъёридан юқори бўлган ва унинг ёрдамида ҳисобланган 1.73м² тана сатҳига ҳКФТ бир дақиқада 60-90 оралиғида бўлган беморлар олинди. Тадқиқот вазифаларининг ечимини амалга ошириш мақсадида қуйидагича бажарилди.

Тадқиқодга шифохона шароитида даволанган ва ундан сўнг кузатувга олинган 100 нафар СЮЕ мавжуд беморлар жалб қилиндилар. Биринчи гуруҳни 60 нафар ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган ва иккинчи гуруҳни 40 нафар ЮИК ва АГ оқибатида юзага келган СЮЕ мавжуд беморлар ташкил этдилар. Назорат гуруҳи сифатида 20 нафар соғлом шахслар кузатувга олинди. Биринчи гуруҳнинг ўртача ёши 46,1±1,3 га тенг бўлиб, эркаклар 22 (36,6%) ва аёллар 38 (63,4 %) ни ташкил этди. Иккинчи гуруҳнинг ўртача ёши 56,1±1,5 га тенг, эркаклар 25 (62,5%) ва аёллар 15 (37,5%) нафардан иборат бўлди. Назорат гуруҳининг ўртача ёши 41,4±1,2 га тенг бўлиб, уларнинг 10 (50 %) эркаклар ва 10 (50 %) аёллар эди.

Тадқиқотга жалб этилган беморларда клиник, лаборатор – функционал текширишлар олиб борилди. СЮЕ ташхиси ва унинг ФСлари кузатувдагиларнинг шикоятлари, касаллик тарихини ўрганиш, объектив кўрик ва лаборатор – асбобий текширувларга мувофиқ 2023 йилда Европа кардиологлар уюшмаси томонидан янгиланган “Ўткир ва сурункали юрак етишмовчилигини ташхислаш ва даволаш бўйича тавсиялар” ҳамда Нью-Йорк кардиологлар жамияти (New – York Heart Association, 1964) мезонларига кўра аниқланди. Беморлардан синчковлик билан анамнез йиғилиб ўтмишда ревматизм ўтказганлиги, юрак нуқсони мавжудлигини тасдиқловчи ЭхоКГ ўзгаришлари ҳамда СЮЕ юзага келишига сабаб бўлган хавф омилларига алоҳида эътибор берилди.

Қўйилган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб юқорида келтирилганидек беморлар СЮЕнинг функционал синфи даражаси инобатга олиниб натижалар турли хил комплекс стандарт муолажалардан олдин ва кейин ўрганилди ҳамда таҳлил қилинди. Тадқиқотга жалб этилган барча кузатувдагиларда муолажалар бошланишидан олдин ва ундан 6 ой ўтгандан кейин умумклиник таҳлиллар ўтказилди. Шунингдек, олдимизга қўйилган мақсаддан келиб чиқиб КИМ 1 (Kidney Injury Molecula 1), α -ўсма некроз омили, интерлейкин-6 ва буйрак дисфункциясини солиштирма баҳолаш мақсадида қонда креатинин ва цистатин-С кўрсаткичлари аниқланди. Барча беморларда буйраклар гемодинамикасини баҳолаш мақсадида унинг томирлари доплерографияси текшируви амалга оширилди. Тадқиқотга жалб этилганларнинг барчаси 6 ой давомида мунтазам кузатувда бўлдилар ва лаборатор-асбобий текширувлар қайта ўтказилди.

Барча беморларга СЮЕ стандарт давоси ААФИ ёки ангиотензин рецепторлари антагонистлари, β блокаторлар, минералокортикоид рецепторлари антагонистлари ва кўрсатмалардан келиб чиқиб диуретиклар, юрак гликозидлари, антиаритмик воситалар буюрилди. Шунингдек, биринчи гуруҳга юқорида қайд этилган стандарт даво комплексига глюкоза натрий котранспортори 2 тип ингибитори вакили эмпаглифлозин тавсия этилди.

Буйрак томирлари доплерография текшируви. Кузутувдаги беморларнинг буйрак артериялари қаршилиги ва улардаги қон айланиш тезлигини аниқлаш мақсадида, даволашдан олдин ва кейин доплерографик текшириш ўтказилди. У Бухоро вилоят тармоқли шифохонасида «Sonoscare S20 Color Doppler diagnostic» аппарати ёрдамида амалга оширилди. Унда буйрак асосий, сегментар, бўлақлараро томирларидаги қон оқими тезлиги ва томир қаршилиги спектрал таҳлил усулидан фойдаланилди. Ўнг ва чап буйрак артерияларининг кириш қисмида қуйидаги кўрсаткичлар аниқланди:

- PSV - систолик қон оқиш тезлиги, см/сек;

-EDV -диастолик қон оқиш тезлиги, см/сек;

Буйрак ичи артерияларида:

- сегментар (СА) – V max, Vd;
- бўлаклараро (МА) – V max, Vd;
- ровоқсимон (РА) – V max, Vd.

Буйрак томирлари қаршилигини ифодалаш мақсадида резистентлик (RI) ҳисобланди. 0,64 кўрсаткич интерлобар артерияларнинг резистентлик индексининг чегара даражаси сифатида танланди. Резистентлик индекси: артериал қон оқимининг юқори систолик тезлиги (PSV) - сўнги диастолик тезлик (EDV) / артериал қон оқимининг юқори систолик тезлиги (PSV) ёрдамида аниқланди. Мавжуд адабиётлардаги маълумотларга кўра ушбу индекс буйрак гемодинамикасидаги ўзгаришларни белгиловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади.

Тадиқот натижалари ва муҳокамаси. Тадиқотга жалб қилинган беморларда буйрак ичи гемодинамикаси кўрсаткичлари даводан олдин ва кейинги баҳолашда олинган натижалар солиштирма ўрганилди. Ундан ташқари буйрак ичи гемодинамикасига таъсир қилувчи бошқа қатор омиллар ўрганилди.

Буйрак гемодинамикасини баҳолаш учун унинг асосий, сегментар ва бўлаклараро артериясидаги гемодинамик ўзгаришлар асос қилиб олинди. Бунда ҳар иккала гуруҳда СЮЕ нинг II ва III ФС ларидан тенг миқдорда беморлар олинганини эслатиб ўтмоқчимиз. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Ревматик юрак нуқсонлари ва юрак ишемик касаллиги негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида буйраклар гемодинамикасини даволашдан олдинги кўрсаткичлари

Доплерография курсаткичлари	Биринчи гуруҳ (ревматик нуқсонлар	Иккинчи гуруҳ (ЮИК ва ГК негизида СЮЕ	Назорат гуруҳи (соғлом
--	--	--	---------------------------------------

	негизда СЮЕ ривожланган беморлар), n=60	ривожланган беморлар), n=40	шахслар), n=20
Асосий буйрак артерияси			
PSV (sm/s)	68,4±3,4***	75,6±4,2**	97.8±5.7
EDV (sm/s)	17,6±1,1***	21,92±2,5*	34,3±3,8
RI	0,74±0,02*	0,71±0,03	0,65±0,03
Сегментар артерия			
PSV (sm/s)	57,6±2,2***	64,2±3,8***	84,4±4,3
EDV (sm/s)	8,9±1,0***###	15,4±1,3**	21,9±1,8
RI	0,84±0,03**#	0,79±0,02*	0,74±0,04
Бўлақлараро артерия			
PSV (sm/s)	49,5±1,1***###	54,2±0,8***	64,3±4,6
EDV (sm/s)	3,96±0,4**#	5,42±0,5*	14,1±3,4
RI	0,92±0,04**	0,90±0,03*	0,80±0,04
Изоҳ: PSV - систолик қон оқиш тезлиги, см/сек, EDV - диастолик қон оқиш тезлиги, RI-резистентлик индекси. * - назорат гуруҳига нисбатан фарқлар ишончилиги: * - p<0,05., ** - p<0,01., *** - p<0,001., # - иккинчи гуруҳга нисбатан фарқлар ишончилиги: # - p<0,05., ## - p<0,01., ### - p<0,001.			

Жадвалда келтирилганидек, назорат гуруҳи, яъни соғлом шахсларда систолик қон оқиш тезлиги (PSV) асосий буйрак артериясида 97.8±5.7 sm/s, сегментар ва бўлақлараро артерияларда мос равишда 84,4±4,3 ҳамда 64,3±4,6 sm/s эканлиги қайд этилди. Ревматик нуқсонлар негизда ривожланган СЮЕ беморларда систолик қон оқиш тезлиги мос равишда 68,4±3,4 см/с, 57,6±2,2 см/с ва 49,5±1,1 см/с эканлиги аниқланди. Биринчи гуруҳдаги кўрсаткичлар назорат гуруҳи билан солиштирилганда юқори ишончли фарқ (p<0,001) қайд

этилди. Иккинчи, яъни ЮИК ва ГК негизида СЮЕ ривожланган беморлар PSV кўрсаткичлари мос равишда $75,6 \pm 4,2$ см/с ($p < 0,01$), $64,2 \pm 3,8$ см/с ($p < 0,001$) ҳамда $54,2 \pm 0,8$ см/с ($p < 0,001$) га тенг бўлди. Биринчи ва иккинчи гуруҳда барча буйрак артерияларида систолик қон оқими тезлиги сезиларли пасайганлиги кузатилди. Иккала гуруҳда олинган натижалар ўзаро солиштирма ўрганилганда асосий ва сегментар артериялардаги қон оқиш тезлиги кўрсаткичларида ишончли фарқ ($P > 0,05$) аниқланмади. Бўлаклараро артерияларда систолик қон оқиш тезлигида юқори ишончли фарқ қайд этилди (мос равишда $49,5 \pm 1,1$ см/с ва $54,2 \pm 0,8$ см/с, $p < 0,001$). Ушбу ҳолатнинг асосий сабаби ревматик нуқсонлар негизида ривожланган СЮЕ да чап қоринча қон отиб бериш фракциясининг пасайиши ҳисобига юзага келадиган буйраклардаги димланиш жараёнлари билан бир вақтда унга боғлиқ бўлмаган алоҳида ревматизм оқибатида узок давом этувчи персистирланган яллиғланиш жараёнлари ҳам ҳисобланади.

Диастолик қон оқиш тезлиги (EDV) соғлом шахсларда барча буйрак артерияларида $34,3 \pm 3,8$ см/с эканлиги қайд этилди. Биринчи гуруҳда асосий буйрак артериясида унинг тезлиги $17,6 \pm 1,1$ см/с, сегментар артерияда $8,9 \pm 1,0$ см/с, бўлаклараро артерияда $3,96 \pm 0,4$ см/с ни ташкил этди. Назорат гуруҳи билан солиштирилганда юқори ишончли фарқ ($p < 0,001$) кузатилди. Иккинчи гуруҳда ушбу кўрсаткичлар буйрак артерияларида мос равишда $21,92 \pm 2,5$ см/с ($p < 0,05$), $15,4 \pm 1,3$ см/с ($p < 0,01$) ва $5,42 \pm 0,5$ см/с ($p < 0,05$) га тенг бўлди.

Биринчи ва иккинчи гуруҳда олинган натижалар ўзаро солиштирма ўрганилганда асосий буйрак артерияси диастолик қон оқиш тезлигида ишончли фарқ аниқланмади, сегментар ($p < 0,001$) ва бўлаклараро артерияларда ($p < 0,05$) эса фарқлар ишончли бўлди.

Резистентлик индекси СЮЕ мавжуд беморларда буйрак гемодинамикасини баҳолашда муҳим доплер кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. СЮЕ аксарият ҳолларда ренин-ангиотензин-алдостерон ва симпатик нерв тизмлари фаоллашганлиги сабабли тизимли ҳамда буйраклар

томир қаршилигининг ошиши кузатилади. Ушбу ўзгаришлар вазоконструкцияга олиб келиб буйрак томирлари қаршилигини кўтарилишига сабаб бўлади. Шунингдек, СЮЕ да марказий веноз босимининг ошиши буйрак веналарида ҳам димланишга олиб келади. Бу ўз навбатида буйрак коптокчаларидаги босим градиентига таъсир кўрсатиб резистентлик индекси кўтарилишини юзага келтиради. СЮЕ да кузатиладган ушбу патофизиологик ўзгаришлар натижасида одатда буйрак томирларининг қаршилиги ошади. RI ни назорат қилиш буйрак етишмовчилигини ташхислаш, даволашни бошқариш ва ушбу гуруҳ беморларда патологик жараён оқибатини башорат қилишда ёрдам беради.

Кузатувимиздаги беморларда буйрак томирлари доплерографияси ёрдамида RI боҳоланганда назорат гуруҳида $0,65 \pm 0,03$ кўрсаткичларда эканлиги аниқланди. Асосий буйрак артериясидаги RI биринчи гуруҳда $0,74 \pm 0,02$ га тенг бўлди, соғлом шахслар билан солиштирилганда ишончли фарқ аниқланди ($p < 0,05$) ва иккинчи гуруҳда $0,71 \pm 0,03$ га тенг бўлиб, ишончли фарқ ($p > 0,05$) кузатилмади. Иккала гуруҳдаги кўрсаткичлар ўзаро солиштирама ўрганилганда фарқлар ишончли ($p > 0,05$) бўлмади.

Ревматик нуқсонлар негизида ривожланган СЮЕ мавжуд гуруҳда сегментар ва бўлаклараро артерияларда RI мос равишда $0,84 \pm 0,03$ ҳамда $0,92 \pm 0,04$ га тенг бўлди. Олинган натижалар назорат гуруҳи билан солиштирама ўрганилганда ишончли фарқ ($p < 0,01$) аниқланди. Иккинчи гуруҳда RI сегментар артерияларда $0,79 \pm 0,02$ ва бўлаклараро артерияларда $0,90 \pm 0,03$ ни ташкил этиб ишончли фарқ қайд ($p < 0,05$) этилди.

Маълумки, СЮЕ да этиологик келиб чиқишидан қатъий назар организмда тизимли гипоксик ва яллиғланиш жараёнлари содир бўлади. Ушбу ҳолатларнинг буйракларда узоқ вақт давом этиши, нефронлар фаолиятига таъсир этади ва буйрак дисфункцияси ривожланишига сабаб бўлади. Тадқиқотимизнинг кейинги босқичида биз ревматик юрак нуқсонлари ва юрак

ишемик касаллиги негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда буйраклар гемодинамикасининг коптокчалар функционал ҳолати ва яллиғланиш маркерлари билан корреляцион боғлиқлигини солиштирама ўргандик. Қуйидаги 2-жадвалда ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда олинган натижалар келтирилган.

2-жадвал.

Ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида буйраклар гемодинамикасининг, чап қоринча қон отиш фракцияси, коптокчалар функционал ҳолати ва яллиғланиш цитокинлари билан корреляцион боғлиқликлари

		RI	PSV см/сек	EDV, см/сек
Чап қоринча қон отиш фракцияси	Пирсон корреляцияси	-0.535**	0.388**	0.357**
	P	0.000	0.002	0.005
	N	60	60	60
КИМ 1, пг/мл	Пирсон корреляцияси	0.640**	-0.557**	-0.422**
	P	0.000	0.000	0.001
	N	60	60	60
Цистатин С, пг/мл	Пирсон корреляцияси	0.575**	-0.417**	-0.358**
	P	0.000	0.001	0.005
	N	60	60	60
Альфа ўсма некроз омили,	Пирсон корреляцияси	0.372**	-0.313*	-0.203

пг/мл	P	0.003	0.015	0.119
	N	60	60	60
Интерлейкин	Пирсон корреляцияси	0.386**	-0.231	-0.093
6, пг/мл	P	0.002	0.076	0.481
	N	60	60	60
Коптокчалар филтрацияси	Пирсон корреляцияси	-0.486**	0.259*	0.232
тезлиги	P	0.000	0.045	0.075
	N	60	60	60
Изоҳ: * - фарқлар ишончлилиги: * - $p < 0,05$., ** - $p < 0,01$., *** - $p < 0,001$.				

Жадвалда келтирилганидек, ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда буйрак гемодинамикасининг асосий кўрсаткичларидан бири бўлган резистентлик индекси билан чап қоринча қон отиш фракцияси ($r = -0.535$, $p < 0.001$) ва ҳКФТ ўртасида ўртача кучли манфий ($r = -0.486$, $p < 0.001$) корреляцион боғлиқлик аниқланди. Резистентлик индекси ҳамда яллиғланиш цитокинлари, хусусан, КИМ 1 ўртасида кучли ($r = 0.640$, $p < 0.001$), цистатин С билан ўртача кучли ($r = 0.575$, $p < 0,001$), альфа ЎНО ($r = 0.372$, $p < 0,05$) ва ИЛ 6 ($r = 0.432$, $p < 0,01$) билан кучсиз мафий корреляцион боғлиқликлар қайд этилди.

Систолик қон оқими тезлиги ва чап қоринча қон отиш фракцияси ўртасида кучсиз ($r = 0.388$, $p < 0,01$) мусбат боғлиқлик кузатилди, лекин ҳКФТ билан корреляцион боғлиқлик аниқланмади. Яллиғланиш цитокинларидан КИМ 1 ($r = -0.557$, $p < 0.001$) ва цистатин С билан ўртача кучли ($r = -0.417$, $p < 0,01$) манфий боғлиқлик қайд этилди. Интерлейкин 6 ва алфа ўсма некроз омили

билан систолик қон оқими тезлиги орасида ишончли корреляцион боғлиқликлар аниқланмади.

Диастолик қон оқими тезлиги ва чап қоринча қон отиш фракцияси ўртасида кучсиз ($r=0.357$, $p<0,01$) мусбат корреляция кузатилди. Яллиғланиш цитокинларидан КИМ 1 ($r=-0.422$, $p<0.001$) ва цистатин С билан ўртача кучли ($r=-0.358$, $p<0,01$) манфий корреляцион боғлиқлик қайд этилди. Ушбу олинган натижаларни чизиқли регрессион таҳлил ёрдамида тасвирланганда қуйидаги натижалар олинди.

1-расм. Ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида буйрак томир резистентлик индекси (RI) нинг чап қоринча қон отиш фракцияси ва коптокчалар филтрацияси тезлиги билан ўзаро корреляцион боғлиқлиги.

Расмда келтирилганидек, СЮЕ мавжуд беморларда чап қоринча қон отиш фракцияси пасайиши буйракда гипоксик жараёнларни кучайтириб томирлар резистентлиги ошишига сабаб бўлади. Оқибатда ушбу жараёнлар нефронлар фаолиятига таъсир кўрсатиб, уларнинг ўлимига сабаб бўлади. Бу эса қонда буйрак маркерларинг ошиши ва хКФТ нинг пасайиши кўринишида намоён бўлади.

2-расм. Ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида резистентлик индекси (RI) нинг яллиғланиш цитокинлари билан ўзаро корреляцион боғлиқлиги.

Яллиғланиш цитокинларининг қон зардобида юқори бўлиши мушак типдаги артериялар, хусусан, буйрак артерияларининг эластиклигига салбий таъсир кўрсатиб, уларниг резистентлик индекси ошишига олиб келади. Юқоридаги расмда келтирилганидек ушбу цитокинлардан КИМ 1 ва цистатин С томирлар резистентли ошишига кўпроқ таъсир кўрсатади.

Олинган натижалар ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда буйраклар дисфункцияси ривожланишида нафақат чап қоринча қон отиш фракцияси (ЧҚҚОФ) ва ҳКФТ, балки яллиғланиш цитокинлари ҳам муҳим ўрин тутишини тасдиқлайди.

Шунингдек, тадқиқотимиздаги иккинчи, яъни ЮИК ва ГК негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда олинган корреляцион таҳлил натижалари 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал.

Юрак ишемик касаллиги ва гипертония касаллиги негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида буйраклар гемодинамикасининг, чап қоринча қон отиш фракцияси, ҳисобланган коптокчалар функционал ҳолати ва яллиғланиш цитокинлари билан корреляцион боғлиқликлари

		RI	PSV, см/сек	EDV, см/сек
Чап қоринча қон отиш фракцияси	Пирсон корреляцияси	-0.621**	0.280	0.265
	P	0.000	0.080	0.098
	N	40	40	40
Коптокчалар филтрацияси ва тезлиги	Пирсон корреляцияси	-0.419**	0.155	0.164
	P	0.007	0.339	0.312
	N	40	40	40
КИМ 1, пг/мл	Пирсон корреляцияси	0.625**	-0.423**	-0.498**
	P	0.000	0.007	0.001
	N	40	40	40
Цистатин С, пг/мл	Пирсон корреляцияси	0.427**	-0.362*	-0.192
	P	0.006	0.022	0.235
	N	40	40	40
Альфа ўНО, пг/мл	Пирсон корреляцияси	0.513**	-0.346*	-0.238

	P	0.001	0.029	0.139
	N	40	40	40
	Пирсон корреляцияси	0.456**	-0.379*	-0.217
ИЛ 6, пг/мл	P	0.003	0.016	0.180
	N	40	40	40
Изоҳ: * - фарқлар ишончилиги: * - $p < 0,05$., ** - $p < 0,01$., *** - $p < 0,001$.				

Жадвалда келтирилганидек, ЮИК ва ГК негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда буйрак гемодинамикасининг асосий кўрсаткичларидан бири бўлган резистентлик индекси билан чап қоринча қон отиш фракцияси орасида кучли ($r = -0.621$, $p < 0.001$) ва ҳКФТ ўртасида ўртача кучли манфий ($r = -0.419$, $p < 0.01$) корреляцион боғлиқлик аниқланди. Резистентлик индекси ҳамда яллиғланиш цитокинлари, хусусан, КИМ 1 ўртасида кучли ($r = 0.625$, $p < 0.001$), цистатин С ($r = 0.427$, $p < 0,01$), альфа ЎНО ($r = 0.513$, $p < 0,01$) ва ИЛ 6 ($r = 0.456$, $p < 0,01$) билан ўртача кучли манфий корреляцион боғлиқликлар қайд этилди.

Ушбу гуруҳ беморларда систолик қон оқими тезлиги билан чап қоринча қон отиш фракцияси ва ҳКФТ билан корреляцион боғлиқлик аниқланмади. Яллиғланиш цитокинларидан КИМ 1 ($r = -0.423$, $p < 0.01$) билан ўртача кучли ва цистатин С ($r = -0.362$, $p < 0,01$), алфа ЎНО ($r = -0.346$, $p < 0.01$) ҳамда ИЛ6 ($r = -0.379$, $p < 0.01$) билан кучсиз манфий боғлиқлик қайд этилди.

Диастолик қон оқими тезлиги ва чап қоринча қон отиш фракцияси ва ҳКФТ билан корреляцион боғлиқликлар кузатилмади. Яллиғланиш цитокинларидан фақат КИМ 1 ($r = -0.498$, $p < 0.001$) ўртача кучли манфий корреляцион боғлиқлик аниқланди.

3-расм. Юрак ишемик касаллиги негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида резистентлик индекси (RI) нинг чап қоринча қон отиш фракцияси ва ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги билан ўзаро корреляцион боғлиқлиги.

4-расм. Юрак ишемик касаллиги негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида резистентлик индекси (RI) нинг яллиғланиш цитокинлари билан ўзаро корреляцион боғлиқлиги.

Ўтказилган корреляцион таҳлил ревматик юрак нуқсонлари ва ЮИК негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда узоқ давом этган яллиғланиш жараёнлари буйрак гемодинамикасига ва унинг функционал ҳолатига салбий таъсир этишини тасдиқлайди. Яллиғланиш маркерларидан КИМ 1 ревматик юрак нуқсонлари негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда буйрак томирларининг резистентлик индексига кучли таъсир қилиши аниқланди. Шунингдек, ушбу гуруҳ беморларда чап қоринча қон отиш фракциясининг пасайиши буйрак гемодинамикасига ЮИК негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларга нисбатан ишончли таъсир этиши тасдиқланди.

Тадқиқотга жалб қилинган асосий гуруҳ беморларга таркибида глюкоза-натрий ко-транспортори 2 тип ингибитори эмпаглифлозин бўлган СЮЕ стандарт давоси олти ой давомида буюрилди. Ўтказилган даво муолажаларидан сўнг буйрак гемодинамикаси кўрсаткичлари доплерография ёрдамида қайта баҳоланди. Олинган натижалар 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал.

Ревматик юрак нуқсонлари ва юрак ишемик касаллиги негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида буйраклар гемодинамикасини даводан кейинги кўрсаткичлари.

Доплерография курсаткичлари	Биринчи гуруҳ (ревматик нуқсонлар негизда СЮЕ ривожланган беморлар), n=60		Иккинчи гуруҳ (ЮИК ва ГК негизда СЮЕ ривожланган беморлар), n=40	
	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин

Асосий буйрак артерияси				
PSV (см/с)	68,4±3,4	78,5±3,2*	75,6±4,2	82.4±3,6
EDV (см/с)	17,6±1,1	23,6±1,8**	21,92±2,5	26,4±1.6
RI	0,74±0,02	0,70±0,03	0,71±0,03	0.68±0,01
Сегментар артерия				
PSV (см/с)	57,6±2,2	70,5±2,6***	64,2±3,8	76,4±3,1*
EDV (см/с)	8,9±1,0	16,9±1,1***	15,4±1,3	19,1±1,2*
RI	0,84±0,03	0,76±0,02*	0,79±0,02	0,75±0.03
Бўлаклараро артерия				
PSV (см/с)	49,5±1,1	56,3±0,9***	54,2±0,8	60,5±1,0***
EDV (см/с)	3,96±0,4	9,8±0,3***	5,42±0,5	10,89±0,6***
RI	0,92±0,04	0,825±0,03*	0,90±0,03	0,82±0,02*
Изоҳ: PSV - систолик қон оқиш тезлиги, см/сек, EDV -диастолик қон оқиш тезлиги, RI-резистентлик индекси. * - давдан кейинги кўрсаткичларга нисбатан фарқлар ишончилиги: * - p<0,05., ** - p<0,01., *** - p<0,001.				

Жадвалда келтирилганидек, иккала гуруҳда ҳам даво муолажаларидан сўнг сезиларли ижобий ўзгаришлар кузатилди. Асосий буйрак артериясида систолик қон оқими тезлиги 68,4±3,4 дан 78,5±3,2 см/сек га 1,14 мартаба яхшиланди ва ишончли (p<0,05) фарқ аниқланди. ЮИК ва ГК негизида ривожланган СЮЕ мавжуд иккинчи гуруҳ беморларда 1,04 мартаба яхшиланди (75,6±4,2 дан 82.4±3,6 см/сек, p>0,05). Диастолик қон оқиш тезлиги эса биринчи гуруҳда 17,6±1,1дан 23,6±1,8 см/сек га ишончли (p<0,01), иккинчи гуруҳда 21,92±2,5 дан 26,4±1.6 см/сек га (p>0,05) ошди. Резистентлик индекси иккала гуруҳда ҳам бир хил 10% га яхшиланган бўлса ҳам ишончли фарқ (p>0,05) кузатилмади.

Биринчи гуруҳда сегментар артерияларда систолик ва диастолик қон оқими тезлиги мос равишда 57,6±2,2 дан 70,5±2,6 см/сек га ва 8,9±1,0 дан

16,9±1,1 см/сек га ошди ва юқори ишончли фарқ қайд ($p<0,001$) этилди. Резистентлик индекси эса даводан олдин 0,84±0,03 ва кейин 0,76±0,02 га 11% га яхшиланиб, ишончли фарқ ($p<0,05$) аниқланди.

Иккинчи гуруҳда систолик қон оқими тезлиги даводан кейин 64,2±3,8 дан 76,4±3,1 га ($p<0,05$), диастолик қон оқими тезлиги 15,4±1,3 дан 19,1±1,2 га ишончли ($p<0,05$) ошди. Резистентлик индекси даво муолажаларидан сўнг 6% га яхшиланди (мос равишда 0,79±0,02 дан 0,75±0,03 га камайди, $p>0,05$).

Бўлаклараро артерияларда систолик қон оқими тезлиги биринчи гуруҳда 49,5±1,1 дан 56,3±0,9 см/сек га 1,13 маротаба, иккинчи гуруҳда 54,2±0,8 дан 60,5±1,0 га 1,11 маротаба яхшиланди ва юқори ишончли фарқ ($p<0,05$) аниқланди. Диастолик қон оқими тезлиги иккала гуруҳда мос равишда 3,96±0,4 дан 9,8±0,3 см/сек га ва 5,42±0,5 дан 10,89±0,6 см/сек га ошиб, юқори ишончли фарқ қайд ($p<0,001$) этилди. RI ревматик нуқсонлар негизда СЮЕ ривожланган беморларда 0,92±0,04 дан 0,825±0,03 га, 12 %, ЮИК ва ГК негизда СЮЕ ривожланган беморларда 0,90±0,03 дан 0,82±0,02 га 11 % га камайди. Иккала гуруҳда ҳам олинган натижалар ўзаро солиштирилганда ишончли фарқ ($p<0,05$) аниқланди.

Хулоса. Резистентлик индекси СЮЕ мавжуд беморларда буйрак гемодинамикасини баҳолашда муҳим доплер кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. СЮЕ аксарият ҳолларда ренин-ангиотензин-алдостерон ва симпатик нерв тизмлари фаоллашганлиги сабабли тизимли ҳамда буйраклар томир қаршилигининг ошиши кузатилади. Ушбу ўзгаришлар вазоконструкцияга олиб келиб буйрак томирлари қаршилигини кўтарилишига сабаб бўлади. Шунингдек, СЮЕ да марказий веноз босимининг ошиши буйрак веналарида ҳам димланишга олиб келади. Бу ўз навбатида буйрак коптокчаларидаги босим градиентига таъсир кўрсатиб резистентлик индекси кўтарилишини юзага келтиради. СЮЕ да кузатиладган ушбу патофизиологик ўзгаришлар натижасида одатда буйрак томирларининг қаршилиги ошади. RI ни

назорат қилиш буйрак етишмовчилигини ташхислаш, даволашни бошқариш ва ушбу гуруҳ беморларда патологик жараён оқибатини башорат қилишда ёрдам беради.

Олинган ижобий натижалар натрий-глюкоза ко-транспорттери 2 тип ингибиторларининг нафақат юракнинг функционал ҳолати ва глюкоза алмашинувига балки бевосита буйрак коптокчларидаги шиш жараёнини камайтириб, ренин-ангиотензин тизимидаги ижобий ўзгаришлар келтириб чиқариши натижасида буйрак гемодинамикасига барқарорловчи таъсир кўрсатиши билан боғлиқ. Ушбу патофизиологик жараёнлар натижасида томирларда қаршилик камайиб, ренал гемодинамиканинг барқарорлашиши оқибатида нефропротектив ўзгаришлар, яъни буйрак маркерларининг яхшиланиши билан намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Bongartz L.G., Braam B., Gaillard C.A. et al. Target organ cross talk in cardiorenal syndrome: animal models. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2012; 303 (9): F1253-63.,
2. Cowie M.R., Komajda M., Murray-Thomas T. et al. Prevalence and impact of worsening renal function in patients hospitalized with decompensated heart failure: results of the prospective outcomes study in heart failure (POSH). *Eur Heart J.* 2006; 27 (10): 1216-22. 3-37.
3. Forman D.E., Butler J., Wang Y. et al. Incidence, predictors at admission, and impact of worsening renal function among patients hospitalized with heart failure. *J Am Coll Cardiol.* 2004; 43 (1): 61-7. 3-54,
4. Gottlieb S.S., Abraham W., Butler J. et al. The prognostic importance of different definitions of worsening renal function in congestive heart failure. *J Card Fail.* 2002; 8 (3): 136-41. 3-62

5. Hatamizadeh P., Fonarow G.C., Budoff M.J. et al. Cardiorenal syndrome: pathophysiology and potential targets for clinical management. *Nat Rev Nephrol.* 2013; 9 (2): 99-111
6. Kottgen, A.; Russell, S.D.; Loehr, L.; Crainiceanu, C.M.; Rosamond, W.D.; Chang, P.P.; Chambless, L.E.; Coresh, J. Reduced kidney function as a risk factor for incident heart failure: The atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. *J. Am. Soc. Nephrol.* 2007, 18, 1307–1315. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]. 2-9
7. Krumholz H.M., Chen Y.T., Vaccarino V. et al. Correlates and impact on outcomes of worsening renal function in patients > or =65 years of age with heart failure. *Am J Cardiol.* 2000; 85 (9): 1110-3. 3-89.
8. McAlister, F.A.; Ezekowitz, J.; Tarantini, L.; Squire, I.; Komajda, M.; Bayes-Genis, A.; Gotsman, I.; Whalley, G.; Earle, N.; Poppe, K.K.; et al. Renal dysfunction in patients with heart failure with preserved versus reduced ejection fraction: Impact of the new Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration Group formula. *Circ. Heart Fail.* 2012, 5, 309–314. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]. 2-8
9. Pokhrel, N., Maharjan, N., Dhakal, B. et al., Cardiorenal syndrome: A literature review. //Exp Clin Cardiol, 2008. Vol. 13 (4): P. 165-70.
10. Rea, M.E.; Dunlap, M.E. Renal hemodynamics in heart failure: Implications for treatment. *Curr. Opin. Nephrol. Hypertens.* 2008, 17, 87–92. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]. 2-19.
11. Struthers, A.D.; MacDonald, T.M. Review of aldosterone- and angiotensin II-induced target organ damage and prevention. *Cardiovasc. Res.* 2004, 61, 663–670. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)][[Green Version](#)]. 2-20
12. Torres, V.E. Vasopressin in chronic kidney disease: An elephant in the room? *Kidney Int.* 2009, 76, 925–928. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]. 2-21
13. Карпов Ю.А., Гендлин Г.Е., Эффективность блокаторов рецепторов ангиотензина на разных этапах сердечно сосудистого континуума — фокус на валсартан. *Атмосфера. Новости кардиологии* . 2012; 2: 27-31.

- 14.** Медведева Е.А., Шиляева Н.В. и др. Кардиоренальный синдром при хронической сердечной недостаточности: патогенез, диагностика, прогноз и возможности терапии. Российский кардиологический журнал. 2017; 141(1): 136-141. 3-7
- 15.** Резник Е.В. Почки как орган-мишень при хронической сердечной недостаточности. Lamber. 2011; 188 с. 3-9.
- 16.** Резник Е.В., Гендлин Г.Е., Хрипун А.И. и др. Функциональное состояние почек, экскреция альбумина с мочой и почечная гемодинамика у больных с хронической сердечной недостаточностью. Нефрология и диализ. 2010; 12(4): 275-286. 3-12
- 17.** Сторожаков Г.И., Гендлин Г.Е., Резник Е.В., Болеет сердце — страдают почки: кардиоренальный синдром при хронической сердечной недостаточности. Лечебное дело. 2009; 1: 27-36.,
- 18.** Шутов А.М., Машина Т.В., Мардер Н.Я., Хроническая сердечная недостаточность у больных с хронической болезнью почек. Нефрология и диализ. 2005; 7(2): 140-144